

УДК 342.7

Тунтула Александра Сергеевна –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и уголовного и уголовного права и процесса юридического
факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Aleksandra S. Tuntula –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the juristical faculty
Black Sea National university named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Бидей Александр Николаевич –

кандидат юридических наук,
доцент кафедры права факультета экономики и права
Международного классического университета имени Филиппа Орлика

Aleksandr N. Bidei –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of law of the faculty of economics and law
Philip Orlyk International classical university
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контексте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті піддані порівняльному правовому аналізу положення Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині забезпечення дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб'єктів. У такому ж аспекті досліджені положення Міжнародних пактів про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, а також доповіді Венеціанської Комісії «Верховенство права».

Ключові слова: базисні міжнародні правові акти з прав людини; забезпечення дотримання правового статусу громадян.

В статье подвергнуты сравнительному правовому анализу положения Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод в части обеспечения соблюдения правового статуса граждан и иных социосубъектов. В таком же аспекте исследованы положения Международных пактов о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах, а также доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права».

Ключевые слова: базисные международные правовые акты по правам человека; обеспечение соблюдения правового статуса граждан.

A.S. Tuntula, A.N. Bidei Comparative Analysis of Basic International Legal Acts Regarding Ensuring, Observance and Restoration of Legal Status of Individuals and Other Social Subjects

The article provides a comparative analysis of the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms regarding ensuring the observance of legal status of citizens and other social subjects. The same is done with the International Covenant on Civil

and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as well as the Venice Commission Report on the Rule of Law.

Special attention has been drawn to the fact that the result of analysis focused on fundamental international documents on the protection of human rights and the Report of the Venice Commission can be used during development of certain powers of the President of Ukraine, the prosecution office and the whole system of anti-criminal agencies regarding effective, rational and qualitative perception, recognition, ensuring and observance of legal status of social subjects, operative prevention of its violation and a full restoration of violated legal status “whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law” as stated in the Universal Declaration of Human Rights. And this precaution established in the preamble of the Universal Declaration should be basis for international and national regulation of effective, rational and qualitative perception, recognition, ensuring and observance of legal status of individuals and social subjects and a full restoration of violated legal status. This approach is supported by scientific school of Professor Alankir to solve the major current problems.

Keywords: *basic international legal acts on the protection of human rights, ensuring of the observance of legal status of citizens.*

Постановка проблеми. Наменения правящей политсилы «Слуга народа» коренным образом изменить и дополнить Конституцию Украины [14] понудили предствителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира вновь обратить внимание на проблему совершенствования конституционных основ наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса [5, с. 311-361]. С учетом изложенного в одной из последних публикаций этих авторов были предложены редакции двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного госуцдарства мира по инновационному решению данной проблемы.

Анализ последних исследований и публикаций. Одновременно с этим указанные авторы, в том числе и один из соавтором настоящей научной статьи Ю.Д. Ткач, в контексте совершенствования конституционных основ наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса подвергли детальному сравнительному правовому исследованию соответствующие положения

базисных международных правовых актов по так называемой «защите прав человека» [5, с. 293-311], что предпринято впервые, имеет значительное доктринальное, законодательное и иное прикладное значение и в силу указанных причин нуждается в дальнейшей научной апробации.

Целью настоящей публикации является научная апробация указанных результатов детального сравнительного правового исследования положений базисных международных правовых актов по «защите прав человека» в конексте совершенствования конституционных основ наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса.

Изложение основного материала. Сравнительное исследование междунароных правовых основ по реализации полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [5, с. 313-358] более целесообразно осуществить на основе следующих базисных в этом отношении

международных правовых актов и иных международных документов.

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

Преамбула : Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и ...

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; ...

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; ...

Статья 1 :

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 11 :

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 28 :

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29 :

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Статья 30 :

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации [2].

Таким образом, несмотря на традиционно придаваемую особую значимость данного международного правового акта для разработки надлежащей правовой регламентации обеспечения соблюдения законов и иных правовых актов и правового статуса граждан, эта декларация в сравнении с теми положениями, которые в таком же отношении содержатся в рассмотренных Основных законах украинского, белорусского, российского и многих иных государств, особенно постсоветского пространства [5, с. 224-235, 235-281, 281-293], содержит значительно меньше положений, которые сформулированы к тому же в ряде случаев менее профессионально. В то же время сам по себе достаточно полный перечень прав, свобод, обязанностей и интересов человека не может не заслуживать в контексте поставленных задач особого одобрения [5, с. 294-295].

Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод от 4 ноября 1950 г.

Преамбула : Правительства государств-членов Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию,

принимая во внимание то, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что одним из средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод ...

полны решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым

стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги для обеспечения коллективного осуществления некоторых прав, провозглашенных во Всеобщей декларации, согласились о нижеследующем :

Статья 1. Обязательство соблюдать права человека :

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.

Статья 6. Право на справедливый суд :

1. Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, спора о его гражданских правах и обязанностях или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения. ...

Статья 7. Наказание исключительно на основании закона :

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления на основании любого действия или бездействия, которое в момент его совершения не являлось уголовным преступлением в соответствии с национальным законом или международным правом. Также не может быть назначено более суровое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.

2. Эта статья не является препятствием для судебного разбирательства, а также для наказания любого лица за любое действие или бездействие, которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными нациями.

Статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты :

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств при чрезвычайных ситуациях :

1. Во время войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих

жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры к отступлению от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой требует острота положения, и при условии, что такие меры не противоречат иным ее обязательствам по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для отступления от положений статьи 2 (право на жизнь), кроме случаев смерти в результате правомерных военных действий, и от статей 3 (запрета пыток), 4 (п. 1 - запрета содержания в рабстве или в подневольном состоянии) и 7 (никакого наказания без закона).

Статья 18. Пределы использования ограничений прав :

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не применяются для иных целей, нежели те, для которых они установлены.

Раздел II. Европейский суд по правам человека :

Статья 19. Создание Суда : Для обеспечения соблюдения Высокими Договаривающимися Сторонами Конвенции и Протоколов к ней, учреждается Европейский суд по правам человека, далее именуемый «Суд». Он функционирует на постоянной основе.

Статья 35. Условия приемлемости :

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, когда были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными принципами международного права, и в течение шести месяцев с даты вынесения окончательного решения на национальном уровне [6].

В данном случае положения Конвенции выглядят по сравнению с Всеобщей декларацией (декларация все же международная только собственно декларации, на основании которой и должна разрабатываться данная Конвенция и Международные пакты, которые будут рассматриваться далее, а Конвенция - уже международный правовой акт) значительно более совершенными, но и положения данной Конвенции, исключительно на основе которой и протоколов к ней в соответствии с цитируемым требованиями ст. 19 разд. II Конвенции выносит свои решения и Европейский суд по правам человека [6], все же значительно уступают по детализации и уровню профессионального

изложения соответствующим положениям Основных законов уже названных стран мира, что, в свою очередь, еще в значительно большей степени уступают соответствующим положениям разработанного представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира целого ряда инновационных доктрин и концепций по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению, соблюдению и наиболее оперативному и максимально полному восстановлению правового статуса физических и юридических лиц, государства и межгосударственных образований [5, с. 296-297, 311-361].

**Международный пакт
о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 г.**

Преамбула : Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства,

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека [2], идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций [15] государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

соглашаются о нижеследующих статьях :

Часть II :

Статья 2 :

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется :

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности судебной защиты; ...

Статья 4 :

1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.

2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от статей 6 (права на жизнь), 7 (запрета подвергать человека пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию; без его свободного согласия подвергать медицинским или научным опытам), 8 (п. п. 1, 2 – запрета рабства и работорговли во

всех их видах и содержания в подневольном состоянии), 11 (запрета лишать свободы в силу невозможности выполнить какое-либо договорное обязательство.), 15 (запрета обратной силы закона, устанавливающего или усиливающего ответственность за криминальное правонарушение), 16 (признания правосубъектности) и 18 (свободы мысли, совести и религии).

В данном случае вполне обоснованно также указано, что для отказа или иного ущемления правового статуса граждан и иных социосубъектов должны быть в наличии исключительные обстоятельства. При этом подчеркивается, что перечисленные в ч. 1 ст. 4 Международного пакта права и свободы человека¹ не могут быть отменены или ущемлены ни при каких даже исключительных обстоятельствах [5, с. 299].

Статья 5 :

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых или существующих в каком-либо

участующем в настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.

Часть III :

Статья 14 :

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. ...

Статья 15 :

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона распространяется на данного преступника.

¹А таких прав и свобод человека, если применить терминологию ч. 1 ст. 3 Конституции Украины [7] – практически «наивысших социальных ценностей», в данном случае уже указано значительно больше, нежели в ч. 2 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод [6], да и в той же самой ч. 1 ст. 3 Конституции Украины [7]. Другое дело, что следует еще хорошенько подумать над обоснованностью относимости тех или иных прав, свобод, обязанностей и интересов человека к категории собственно «наивысших социальных ценностей», в отношении которых, согласно здравому смыслу – к общечеловеческим ценностям и принципу справедливости, не могут допускаться при существовании любых, даже самых исключительных либо чрезвычайных обстоятельств, никакие иные ограничения и/либо отступления, нежели те, которые исчерпывающе и в достаточной степени детально урегулированы в Основном законе. И это и является первой, из существующих пяти, ступенью абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса

социосубъектов, что, конечно, определяется во взаимосвязи правового статуса различных видов социосубъектов. К примеру, ухудшение правового статуса государства как одной из разновидностей социосубъектов возложением на него дополнительных обязанностей по наиболее эффективному, рациональному и качественному признанию, познанию, обеспечению и восстановлению правового статуса граждан одновременно является улучшением правового статуса граждан и, более того, приоритетным направлением выполнения базисной конституционной обязанности государства. А собственно такие условия и призвана урегулировать в статье III Конституционного кодекса Украины или любой иной страны мира и разработанное представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира инновационное понимание внешней и внутренней сбалансированности правового статуса различных видов социосубъектов, обоснование и последнее видение которой и представлено в одной из последних публикаций этих авторов [5, с. 316-317].

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права, признанным международным сообществом [10].

Рассмотренный международный пакт более детально и профессионально по сравнению с положениями Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и недостаточно детально и профессионально в сопоставлении с соответствующими положениями Основного закона украинского, белорусского, российского и некоторых иных государств постсоветского пространства [5, с. 224-281], а еще менее детально и профессионально в сравнении с положениями разработанной представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира инновационный редакцией двендцати статей в перспективный Конституционный кодекс Украины, а равно любой иной страны мира, по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [5, с. 311-361].

**Международный пакт
об экономических, социальных и культурных
правах
от 16 декабря 1966 г.**

Преамбула : (излагаются положения, аналогичные тем, которые изложены в Преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах).

Часть II :

Статья 4 :

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе.

Статья 5 : (по содержанию аналогично содержанию этой же статьи Международного пакта о гражданских и политических правах) [11].

В завершение целесообразно рассмотреть и значимость соответствующих положений доклада **Венецианской Комиссии «Верховенство права»** [1] для обеспечения соблюдения законов и правового статуса человека и иных социосубъектов, что в одной из последних публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [5, с. 301-311].

Базисным принципом надлежащей регламентации и обеспечения соблюдения правового статуса граждан и иных социосубъектов выступает принцип верховенства права. Попытка детального исследования различных проявлений данного принципа была предпринята в докладе «Верховенство права», одобренного Европейской Комиссией «За демократию через право» (Венецианской Комиссией) на ее 86-м пленарном заседании, которое имело место в Венеции 25-26 марта 2011 г. [1, с. 174-184].

Основные положения данного доклада, которые могут быть использованы в контексте разработки надлежащей правовой регламентации и обеспечения безусловного соблюдения правового статуса человека и иных социосубъектов любого государства мира, более целесообразно изложить и прокомментировать на основании ее текста, опубликованном в одиннадцатом номере ведущего профессионального научного издания «Право Украины», следующим образом :

III. Верховенство права в позитивном праве :

П. 28 :

В рамках Европейского Союза понятие «верховенство права» закреплено не только в преамбуле Договора о Европейском Союзе, а также в его ст. 2, согласно которой «Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения прав человека, включая прав лиц, принадлежащих к меньшинствам» [1, с. 174].

Указанное в данном случае право меньшинств (природных постоянно существующих сексуальных, религиозных или

национальных меньшинств) не следует путать с правом политического меньшинства, образуемое каждый раз ситуативно по результатам процедуры реализации непосредственной власти Народа любой страны путем только проведения региональных или общегосударственных выборов или референдума [5, с. 302].

Учет интересов такого политического меньшинства должно быть осуществлено не за счет соответствующего нарушения интересов политического большинства [5, с. 302].

А политическое большинство может быть абсолютным и представлять собой представительство только одной политической партии или относительным и состоять из представителей политических партий, образовавших коалицию в целях достижения возможности принятия решений соответствующим государственным органом за счет, по крайней мере, простого большинства голосов. Относительное большинство состоит из представителей политических партий, каждая из которых не имеет абсолютного большинства, достаточного для принятия решений простым большинством голосов, а поэтому является вынужденным. При этом, согласно принципов собственно демократии (сознательная власть большинства – 50 % голосов избирателей и плюс хотя бы еще один голос; квазидемократия - тоже самое, но бессознательная власть, когда, по крайней мере, часть избирателей не понимают или понимают не в полной мере, за что именно голосуют; демонкратия - власть меньшинства 50 % голосов избирателей и минус, по крайней мере, один голос), относительное большинство призваны образовывать представители политических партий, получивших наибольшее количество голосов [5, с. 302]. И допуск абсолютным или относительным большинством к высшим руководящим должностям соответствующего региона либо государства представителей того или иного меньшинства является соучастием в захвате государственной власти по ст. 109 УК Украины [8] либо, в крайнем случае, в зависимости от конкретных обстоятельств одно из криминальных правонарушений, связанных с нелегитимными деяниями и/или решениями и/либо правовыми актами субъектов властных полномочий по ст. ст. 364, 365 или 367 УК Украины [8].

Объяснить данную ситуацию для тех, кто еще не смог ее понять, лучше всего по результатам последних украинских президентских и парламентских выборов 2019 г., когда во втором туре президентских выборов победил Владимир Зеленский из результатом 73, 22 % голосов избирателей против 24, 45 % голосов избирателей за Петра Порошенко [13], а по результатам парламентских выборов за политсилу «Слуга народа» отдали 43, 16 % голосов избирателей и они в парламенте имеют 254 места, «Оппозиционную платформу - за жизнь» - 13, 05 % и 43 места, ИО «Батькивщина» - 8, 18 % и 26 мест, «Европейскую Солидарность» - 8, 10% и 25 мест; и за «Голос» - 5, 82 % и 20 мест [12].

Поэтому в данном случае представитель политической политсилы «Слуга народа» победил с квалифицированным большинством голосов на президентских выборах и данная политсила получила 254 из 450 мест конституционного состава парламента, чего достаточно для создания и функционирования в соответствии с требованиями ч. ч. 6, 7 и 8 ст. 83 Конституции Украины [7] парламентской коалиции депутатских фракций (в данном случае только монофракции) и для принятия текущих законов [5, с. 303].

В силу изложенного все должности высшего руководства в государстве и в парламенте должны занять представители только политсилы «Слуга народа» и допуск к таким должностям представителей любых иных политсил, в т. ч. и самовыдвиженцев (поскольку они не имели в процессе выборов официальной поддержки ни одной из политсил и поэтому несут ответственность за выполнение только своих собственных предвыборных обещаний и/или предвыборных программных положений, что в контексте политического консенсуса образует фактически ничтожное меньшинство, в силу чего уже после выборов любой самовыдвиженец не может по своему усмотрению присоединяться к позиции той или иной парламентской политсилы в целях формирования парламентской коалиции депутатских фракций с тем, чтобы требовать и для себя определенных государственных должностей или иных политических

преференцій²), будет образовывать соучастие в совершении преступления против основ национальной безопасности, предусмотренного ст. 109 УК Украины в части соответствующего нелегитимного захвата представителями меньшинства государственной власти [8].

Формирование иных (т.е. уже только ситуативных) парламентских коалиций депутатских фракций для принятия иных ситуативных решений, в т.ч. для изменения Основного закона, не должно нарушать требования указанной нормы УК Украины и должно осуществляться не за счет соответствующего нарушения интересов избирателей, отдавших свои голоса за политсилу «Слуга народа» и за ее представителей в многомандатных мажоритарных округах, в т.ч. через допуск к высшим должностям в государстве и в парламенте представителей иных политсил, тем более «ЕС» и «Голоса», являющегося только политической диареей или голосом политсилы «ПЕС» (партии «Европейская Солидарность») [5, с. 326]. А фактически против обоих этих политсил во втором туре президентских выборов, подчеркнем еще раз, проголосовало 73, 22 % !!! избирателей [13].

Вот если бы политсила «Слуга народа» по результатам парламентских выборов получила меньше 226 мест в парламенте (и возможное присоединение к данной политсиле самовыдвиженцев не должно учитываться по тем же уже высказанным соображениям), то данной политсиле необходимо было уже создавать парламентскую коалицию депутатской полифракции только с политсилой, имеющей второй результат – в данном случае с политсилой «Оппозиционная платформа - За жизнь». В случае недостаточности и этих голосов к ним должна уже присоединяться третья по результатам выборов политсила и т. д. [5, с. 304].

При этом должна учитываться не «близость» политических платформ политсил (что является относительным и легко ложится в планы того или иного нелегитимного, откровенно говоря – мошеннического, способа захвата политическим меньшинством государственной власти), а только лишь

результат выборов – набранное каждой политсилой в одномандатном и многомандатных избирательных округах общее количество голосов и соответственно количество их мест в парламенте [5, с. 304].

Все иные подходы презентуют собой откровенное нарушение требований ч. 2 и ч. 3 ст. 5 Конституции Украины, согласно которым, единственным источником власти в Украине является народ и право определять и изменять конституционный строй в Украине (а формирование высшего руководства государства и парламента и является реализацией этого права) принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами [7].

В конечном итоге указанные нарушения Основного закона должны квалифицироваться не иначе, как по ст. 109 УК Украины [8], как нелегитимный захват государственной власти политической силой, имеющей по результатам выборов непроходной для формирования парламентской коалиции депутатских фракций рейтинг [5, с. 305].

А данный рейтинг должен формироваться только на основе достаточного за счет предыдущих по порядку политсил количества голосов для принятия решений парламентом простым количеством голосов – минимум 226, для того, чтобы распределить в государстве (парламенте в т.ч.) высшие государственные должности. Для решения иных вопросов в парламенте уже формируется ситуативное большинство без такого распределения должностей [5, с. 305].

Целесообразно обратить внимание и на требования п. 45 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии, согласно которым, не будет отвечать принципу верховенства права, если предоставленная законом исполнительной власти дискреции будет иметь характер неограниченной власти [1, с. 178]. А предусмотренная ч. 2 ст. 5 Конституции Украины [7] власть народа (фактически избирателей) по результатам выборов или референдума и представлена собственно в тех процентах голосов, которые были отданы за ту

верховенства права, как предсказуемость правоотношений, законные ожидания и юридическая определенность [1, с. 178-179].

² В данном случае нарушается, согласно п. п. 46 и 48 разд. IV Доклада «Верховенство права» Венецианской Комиссии, и такие базисные положения принципа

или иную политсилу на выборах или за то или иное решение на референдуме [5, с. 305].

В этом отношении нельзя не обратить внимание и на содержание цитируемого далее п. 48 разд. IV указанного Доклада, согласно которому, юридическая определенность также означает, что государство в целом должно придерживаться взятых на себя определенных обязательств, выполнять возложенные на нее определенные функции или произнесенные ею перед людьми определенные обещания (понятие «законных ожиданий») [1, с. 179].

Поэтому, о каком учете на уровне высших должностей государства и парламента интересов политического меньшинства, к которому уже фактически относятся все остальные, кроме Слуги народа, политсилы, может идти речь? [5, с. 305].

И наиболее циничным это выглядит в качестве мнений относительно какой-то коалиции или сотрудничества с Голосом, подчеркнем еще раз - политической диарей П. Порошенко, против которого проголосовало квалифицированное большинство избирателей во втором туре президентских выборов [5, с. 305-306].

Если такое все же случится, то можно сказать, что команда «Зе» блестяще реализовала в течение парламентских выборов свое второе понимание выражения «Сделаем их еще раз». То есть, сделаем их еще раз - не П. Порошенко и его политическую диарею «Голос», что является первым значением данного выражения, а **собственно Избирателей!!!!???** [5, с. 306].

Тогда остается только еще раз применить выражение «Еть-Оху!!!» [5, с. 306]. О семантическом происхождении, значимости и случаях применения этого выражения уже детально пояснялось в недавней публикации представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [3, с. 27-28 и др.] в отношении ничтожных результатов конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС, которые были просто пронизаны откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом и более 20 существенных и весьма циничных нарушений Конституции Украины, Ковенции о защите прав человека и основоположных свобод, доклада «Верховенство права» Венецианской Комиссии, ряда законов в части провадения данного конкурса и даже разработанного самой

Высшей квалификационной комиссией судей Украины Положения и Порядка проведения этого конкурса [3, с. 9-88].

IV. Поиск четкого понимания :

(1) Законность (превосходство закона/supremacy of the law) :

П. 43 ... никто не может подвергаться наказанию, если он не нарушил ранее принятых предписаний права, которые уже вступили в силу ... за нарушение закона (the law) должна наступать ответственность [1, с. 178].

2) Юридическая определенность (legal certainty) :

П. 44 :... государство должно сделать текст закона (the law) легко доступным. Она также обязана соблюдать законы (the laws), которые ввела, и применять их в предполагаемый способ и с логической последовательностью. Предсказуемость означает, что закон должен быть, по возможности, провозглашенный заранее - до его применения, и должен быть предсказуемым по его последствиям : он должен быть сформулирован с достаточной степенью четкости, чтобы лицо имело возможность направить свое поведение [1, с. 178].

П. 45 : Потребность в определенности не означает, что органу, который принимает решение, не должны предоставляться дискреционные полномочия (где это необходимо) при условии наличия процедур, которые делают невозможным злоупотребление ими. В этом контексте закон (a law), которым предоставляются дискреционные полномочия определенному государственному органу, должен указать четко и понятно на объем такой дискреции. Не будет отвечать верховенству права, если предоставленная законом исполнительной власти дискреция будет иметь характер неограниченной власти. Итак, закон должен указать на объем любой такой дискреции и на способ ее осуществления с достаточной четкостью, чтобы лицо имело возможность соответствующим образом защитить себя от произвольных действий [власти] [1, с. 178].

П. 46 : Юридическая определенность требует, чтобы юридические нормы были четкими и точными и направленными на обеспечение того, чтобы ситуации и правоотношения оставались предсказуемыми. Обратное действие [юридических норм] также противоречит принципу юридической

определенности, по крайней мере, в уголовном праве (ст. 7 ЕКПЧ), поскольку субъекты права должны знать последствия своего поведения; но это также касается и гражданского и административного права – в той степени, что негативно влияет на права и законные интересы [лица]. В дополнение, юридическая определенность требует соблюдения принципа *res judicata*. Окончательные решения судов национальной системы не должны быть предметом обжалования. Юридическая определенность также требует, чтобы окончательные решения судов были выполнены. В частных спорах выполнение окончательных судебных решений может нуждаться в помощи со стороны государственных органов, чтобы избежать любого риска «частного правосудия», что несовместимо с верховенством права. Системы, где существует возможность отменять окончательные решения, не основываясь при этом на бесспорных основаниях публичного интереса, и которые допускают неопределенность во времени, несовместимы с принципом юридической определенности [1, с. 178-179].

А что делать, если действующие окончательные решения или правовые акты заведомо неправомерны? Поэтому нельзя согласиться с приведенным откровенно непрофессиональным толкованием принципа верховенства права, что прямо противоречит данному принципу. Следует отменять любые действующие решения и правовые акты, которые являются заведомо неправомерными. И никакой принцип *res judicata* в данном случае не должен здесь применяться [5, с. 307]. И собственно такая идея и содержится в возможности и необходимости осуществления таких производств, по крайней мере антикриминального судопроизводства, как предусмотренные гл. 34 УПК Украины производства по вновь открывшимся или в силу исключительных обстоятельств [9].

В то же время требования ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [7] провозглашают только единственного субъекта властных полномочий украинского государства - Президента Украины, Гарантом соблюдения Основного закона и правового статуса всех своих соотечественников, а отсюда и таким, который только в итоге и несет юридическую

ответственность за обеспечение наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса всех своих соотечественников и иных социосубъектов государства и в случае нарушения данного правового статуса - за его наиболее оперативное и максимально полное восстановление, для чего ему и предоставлены любые средства, которые прямо не запрещены законом [5, с. 307-308].

Причем установление Президенту Украины дополнительных такого рода запретов, кроме тех, которые уже существовали по состоянию на 28.06.1996 г., в силу требований ч. 2 ст. 3, ст. 157 и ст. 159 Конституции Украины [7], является откровенно неконституционным. Ведь такие запреты фактически будут обессиливать полномочия Президента Украины по обеспечению наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса всех своих соотечественников и иных социосубъектов государства и в случае нарушения данного правового статуса - его наиболее оперативного и максимально полного восстановления. Поэтому такие запреты фактически будут сужать существующее содержание и объем прав и свобод человека либо будут отменять или ограничивать эти права и свободы, что императивно запрещается делать при принятии новых законов и иных правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. и в Основной закон [5, с. 308]. Именно введение такого рода процедур и требуется п. 50 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [1, с. 179], которое цитируется далее.

П. 47 : В дополнение к этому, парламенту не может быть разрешено пренебрегать основополагающими правами [человека] в результате принятия нечетких законов. Этим достигается существенно важная юридическая защита лица против государства и его органов и должностных лиц [1, с. 179].

П. 48 : Юридическая определенность также означает, что государство в целом должно придерживаться взятых на себя определенных обязательств, выполнять возложенные на нее определенные функции или произнесенные ею перед людьми определенные обещания (понятие «законных ожиданий») [1, с. 179].

П. 50 : Существование противоречивых решений, которые вынес верховный или конституционный суд, в любом случае является несовместимым с принципом юридической определенности. Поэтому требуется, чтобы суды, особенно высших инстанций, вводили механизмы, которые дают возможность избежать противоречивости и обеспечивать согласованность их судебной практики [1, с. 179].

(3) Запрет произвола (prohibition of arbitrariness):

П. 52 : Хотя дискреционные полномочия необходимы для осуществления всего диапазона властных функций в современных сложных обществах, эти полномочия не должны осуществляться в своевольный образ. Их осуществление таким образом делает возможным принятие существенно несправедливых, необоснованных, неразумных или деспотических решений, что несовместимо с понятием верховенства права [1, с. 179].

(4) Доступ к правосудию, представленного независимыми и беспристрастными судами :

П. 53 : Каждому должна быть предоставлена возможность обжаловать действия и решения власти, если они не соответствуют правам или интересам лица. Запрет такого обжалования является нарушением верховенства права. ... [1, с. 180].

П. 57 : Более того, должно существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которая в определенной мере должна быть тоже независимой от исполнительной власти и которая обеспечивает, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом [1, с. 180].

А поскольку суд - это только бюрократический порядок максимального полного восстановления нарушенного правового статуса потерпевших, то следует стремиться к тому, чтобы оперативный порядок, который призвана возглавить только прокуратура с соответствующими полномочиями, обеспечивал предупреждение нарушения правового статуса, прежде всего, физических лиц и иных социосубъектов и, если этого достичь не удалось, то имела бы возможность еще до обращения в суд или вообще без такого обращения

максимально полно восстановить нарушенный правовой статус потерпевшего. В любом случае должно быть обеспечено выполнение принципа неотвратимости наказания. И независимо от того, уже восстановлен нарушенный правовой статус потерпевшего или нет, виновный должен понести соответствующую юридическую ответственность, для реализации чего в определенных случаях такого рода судебные функции делегированы (с целью обеспечения оперативности и, главное, рационализации процедуры привлечения виновного к соответствующему виду, характеру и надлежащей степени тяжести юридической ответственности) другим субъектам властных полномочий. В частности, процедура привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности имеет внесудебный порядок. А зачем доводить до суда и те процедуры с привлечением лица к административной ответственности, прежде всего в виде штрафа, которые могут быть без каких-либо ошибок и злоупотреблений быть осуществлены более оперативно во внесудебном порядке. Например, взимание штрафа с виновного лица при обстоятельствах, не вызывающих сомнения в виновности этого лица в совершении определенного административного проступка, правильности квалификации его противоправного деяния и в отсутствии при этом каких-либо злоупотреблений, на месте соответствующими субъектами властных полномочий. И если виновное лицо настаивает только на судебном порядке, то он должен нести и все дополнительные расходы на реализацию такого порядка, если будет доказано, что и на месте совершения противоправного деяния соответствующие субъекты властных полномочий действовали в данной ситуации исчерпывающе и в полном соответствии с законом [5, с. 309-310].

(5) Соблюдение прав человека :

П. 60 : Правами, которые наиболее очевидно связаны с верховенством права, являются : (1) право на доступ к правосудию; (2) право на законного и компетентного судью; (3) право на изложение своей позиции (the right to be heard); (4) недопустимость двойной угрозы [двойного наказания за одно и то же деяние] (ne bis in idem) (ст. 4 Протокола 7 к ЕКПЧ); (5) юридический принцип, согласно которому меры,

накладывающие обременения, не могут иметь обратной силы; (6) право на эффективные средства правовой защиты в любом споре (ст. 13 ЕКПЧ); (7) презумпция невиновности - любое лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана; и (8) право на справедливый суд, либо - в англо-американской традиции - принцип естественной справедливости или принцип справедливой [юридической] процедуры; должны быть обеспечены : справедливое и открытое слушание дела, отсутствие предвзятости и слушание и решение дела в разумный срок. Кроме этого, должна существовать признанная, организованная и независимая юридическая профессия, которая готова и de facto способна оказывать юридические услуги и законом уполномоченное на это [1, с. 180].

Но важно, чтобы такие услуги предоставлялись исключительно бесплатно и за счет лишь государства и только от государства, как и «услуги» обвинителя, что находится в плоскости ряда мероприятий по необходимому фактическому уравниванию полномочий стороны защиты и обвинения [4, с. 44-46] с тем, чтобы фактически существующее криминальное производство, в конечном итоге, превратилось в антикриминальное, а производство по преодолению иных видов правонарушений - в соответствующие антиделиктные судопроизводства : конституционное, административное, трудовое, де-факто имущественно-договорное (гражданское) и де-юре имущественно-договорное (хозяйственное, арбитражное) [5, с. 310-311].

V. Новые вызовы :

П. 66 : ... Сущность верховенства права как руководящего принципа в плане будущего должна быть расширена таким образом, чтобы охватить не только отрасль сотрудничества

между государством и частными субъектами, но и деятельность частных субъектов, возможности которых нарушать личные права являются такие же, как и возможности органов государственной власти. Органы власти на национальном, транснациональном и международном уровнях - все они должны действовать как гаранты основополагающих принципов и элементов традиционного верховенства права на указанных направлениях [1, с. 182].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Рассмотренные положения как базисных международных правовых актов по так называемым «правам человека», так и доклада Венецианской Комиссии, хотя в некоторых случаях и недостаточно совершенны и/или противоречивы, но все же могут быть учтены в процессе разработки отдельных положений тех или иных инновационных полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [5, с. 313-358], что полностью поддерживается соавтором А. Н. Бидей. Более детальной научной апробации указанной сущности правового статуса физических лиц и иных социосубъектов посвящены отдельные научные исследования представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, публикуемые в данном выпуске журнала.

Список использованных источников:

1. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25–26 бер. 2011 р. *Право України*. 2011. № 11. С. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Загальна декларація прав людини (рос/укр). Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС.

Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

4. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.

5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р. Ратиф. законом України від 17 липн. 1997 р. № 475/97-ВР Дата набрання чинності для України 11 вер. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

7. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

8. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10. Ст. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

10. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 дек. 1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 дек. 1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.

12. Официальные результаты парламентских выборов 2019: ЦИК посчитала 100 процентов голосов. URL: https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory_2019_rezultaty_golosovaniya_vybory_v_verhovnuju_radu_n1180498.

13. Результати виборів президента 2019. URL: https://24tv.ua/rezultati_viboriv_tag3412/.

14. У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

15. Устав Организации Объединенных Наций. Подп. 26 июня. 1945 г., г. Сан-Франциско, вступил в силу 24 окт. 1945 г. URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html>.

References:

1. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25–26 ber. 2011 r. *Pravo Ukrainy*. 2011. № 11. S. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr). Pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

3. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnye rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrfyia. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korrupsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya.

4. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kryminalistiki-navchalnij-posibnik>.

5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Metodichni vkazivky ta kurs lektsii zi spetskursu “Pravovy status ta mozhyvosti sub’ektiv podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen”: navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.

6. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r. Ratyf. zakonom Ukrainy vid 17 lypn. 1997 r. № 475/97-VR Data nabrannia chynnosti dlia Ukrainy 11 ver. 1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

7. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2001. № 25–26. St. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

9. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 9-10. St. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

10. Mezhdunarodniy pakt o hrazhdanskykh y polytycheskykh pravakh. Pryniat rezoliutsyei 2200 A (XXI) Heneralnoi Assambley OON ot 16 dek. 1966 h. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

11. Mezhdunarodniy pakt ob ekonomycheskykh, sotsyalnykh y kulturnykh pravakh. Pryniat rezoliutsyei 2200 A (XXI) Heneralnoi Assambley OON ot 16 dek. 1966 h. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.

12. Ofytsyalnie rezultati parlamentskykh viborov 2019: TsYK poschytala 100 protsentov holosov. URL: https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory_2019_rezultaty_golosovaniya_vybory_v_verhovnuju_radu_n1180498.

13. Rezultaty vyboriv prezydenta 2019. URL: https://24tv.ua/rezultati_viboriv_tag3412/.

14. U Zelenskoho rasskazaly o planakh yzmenyt Konstytutsiyu. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

15. Ustav Orhanyzatsyy Obedynennykh Natsyi. Podp. 26 yiunia. 1945 h., h. San-Frantsysko, vstupyl v sylu 24 okt. 1945 h. URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html>.